

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Reporte Semanal do Bitcoin

13/12/2022
Vol. 1, N^o. 41/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 41/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

41. Bitcoin Forever

Estamos chegando ao final de 2022, um péssimo ano pro Bitcoin. 63% de desvalorização acumulada (até a segunda semana de dezembro de 2022). Por outro lado, 2021 foi o ano do pico histórico (o BTC chegou em 69 mil dólares).

O que esperar do Bitcoin em 2023?

Difícil saber, qualquer projeção é chute.

O que sabemos é que, nunca o Bitcoin foi tão provado e testado pelo mercado. Pelos mecanismos institucionais e pelos descrentes. Podemos dizer que madureceu. O que não podemos afirmar é que o final dos testes. Pela sua principal característica, a descentralização, podemos dizer que o fim dos testes e ataques institucionais ainda não acabou.

De qualquer maneira, seja o que acontecer para o Bitcoin, o seu legado é inquestionável. Vários países já usam a lógica matemática e a inovação que a Blockchain trouxe para o mundo financeiro. Quem critica o Bitcoin desconhece a lógica que há por trás desta inovação. Prefere apontar o dedo e afirmar que é um fraude, uma pirâmide etc etc.

Depois de 15 anos de lançado é muito leviano dizer que o Bitcoin é uma pirâmide financeira.

A única pirâmide financeira que conhecemos é a "previdência social". Àquela que, mesmo quebrada e insolvente, é bancada pelos governos com moeda criada sem lastro.

Continuamos reforçando nossa aposta no Bitcoin. O dia que acharmos que chegou o fim, seremos os primeiros a dizer.

Preço do Bitcoin em 13/12/2022

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Bitcoin da Copa do mundo. Esta arte remete para a final da Copa do mundo do Qatar que será feita no domingo 18/12/2022.

Arte da nossa querida Valeria Drago @valukki

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- ROC's continuam indicando queda do preço;
- Após o rompimento do fundo entramos em consolidação;
- Tendência da queda é tendência neste cenário.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Setas vermelhas representa regiões de suporte;
- Setas verdes representa regiões de resistência;
- Estamos a 4 semanas em consolidação (Quadrilátero preto);
- Rompemos a LT – Linha de Tendência na consolidação.

Gráfico diário

- Setas vermelhas indicam os suportes;

- Seta verdes indicam resistências;

- Preço segue em consolidação como pode (Quadrilátero Preto), além desta consolidação temos outra consolidação mais ampla que segue desde 11 de novembro

Gráfico 2 horas

- Preço em consolidação (Quadrilátero Preto);
- Seta vermelhas indicam suportes;
- Setas verdes representas resistências.

OBS: Antes de operar esperem topos e fundos ascendentes ou descendentes. Nunca operem sem utilizar ordens OCO. Cuidado ao operar consolidação, operar tendência nos traz resultados melhores.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a data table. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL